

SHUKUR QURBON SHE'RIYATIDA TARIXIYLIK

*Nusratilloeva Dilnoza**Navoiy davlat universiteti**O'zbek tili va adabiyoti kafedrası**Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori*

Annotatsiya: *Mazkur maqolada zamonaviy o'zbek she'riyati vakillaridan biri Shukur Qurbonning tarixiy she'rlari, lirik qahramonning ichki hislari, tarixiylik poetik tafakkur orqali yoritib berilgan. Shoir tarixiy voqelikni zamonaviy tafakkur bilan uyg'unlashtirib, uni milliy g'urur, vatanpavarlik va ijtimoiy adolat g'oyalari bilan boyitadi. Maqolada shoir she'rlaridan namunalar tahlil qilinib, ularning uslubiy xususiyatlari hamda tarixiylik bilan bog'liq poetik tafakkuri ochib beriladi.*

Kalit so'zlar: *Shukur Qurbon she'riyati, tarixiylik, badiiy obraz, poetik tafakkur, ramz, lirik qahramon, antiteza, pafos.*

Hozirgi o'zbek she'riyati zamonaviy badiiy tafakkurning yorqin namunalarini namoyon etmoqda. Yangi adabiy qarashlar, individual uslub, poetik mahorat hamda shakl va mazmun yangiliklari jarayonida milliy ruhni asrash, uni zamon talablari bilan uyg'unlashtirish muhim adabiy vazifalardan biri sanaladi. Ana shunday adabiy vazifani o'z she'riyatida mahorat bilan bajargan, o'z so'ziga, o'z qalamiga ega shoirlardan biri – Shukur Qurbon hisoblanadi. Shoir ijodi an'anaviylik va yangilikni o'zida mujassam etgan bo'lib, uning she'rlarida milliy ruh, badiiy estetik g'oya hamohang keladi.

Shukur Qurbon ijodining o'ziga xos uslublaridan biri – milliy qadriyatlarni, tarixiylikni va xalq og'zaki ijodini she'rlari orqali kitobxonga yetkazishdir. Uning she'rlarida millat taqdiri, lirik qahramon ruhiyati, tarixiylik yuqori pafos bilan aks ettirilgan. Shoir tarixiylikni faqat tashqi obrazlar orqali emas, balki lirik qahramonning ichki dunyosi, his-tuyg'ulari orqali namoyon etadi. Asosan uning ko'plab she'rlarida o'zbeklarning tarixiy kechinmalari, tarixiy shaxslar, milliy ramzlar (masalan, navro'z, do'ppi, ona tabiat va boshqalar) obraz sifatida qayta qayta murojaat qilinadi. Shoirning she'rlari kitobxonda kuchli tasurot qoldirishining sabablaridan biri, tarix fojiasini peyzaj orqali ko'rsatib beradi. "U yoki bu yozuvchining uslubi tasvir vositalarini o'z o'rnida ishlatish, til mahoratidangina iborat emas. Uslub poetik g'oya bilan uzviy aloqador, badiiy g'oya esa ijodkor dunyoqarashi bilan bog'liqdir. Demak, ijodkor

shaxsi, insonparvar dunyoqarashi va uslub masalalariga yondashish o'z mantiqiy asosiga ega bo'lib, adabiyotimizni yaqin o'tmish tajribalari bilan boyitilishi, milliy-estetik tafakkur rivojiga samarali ta'sir etishi jihatidan muhimdir"¹. Shoir sonet she'rida tarix bizga ajdodlardan qolgan tabarruk merosligi, ularning bosgan yo'llari ibrat maktabi ekanligini ta'kidlaydi.

*Olis ajdodlardan tabarruk meros
Bu ko'hna qal'alar ibrat maktabi.
Vatanni asramoq er yigitga xos
Ahli ayolini asramoq kabi*

Shoir milliy ruhni hozirgi zamon she'riyati bilan qorishiq holda, tarixni unutmasdan, kelajakka intilish kerakligini bugungi avlodga uqtirmoqchi bo'ladi. Bu uslub Shukur Qurbonni nafaqat an'anaviy shoir, shu bilan birgalikda milliylikni, tarixiylikni poetik tafakkur orqali zamonaviy ruh uyg'unligi bilan ijodida namoyon eta olgan shoirlardan sanaladi. Shoir sonetida tarixiy haqiqatni faqat, el birligida deb biladi. Xalq birlashsa, vatanni saqlab qolish mumkinligi haqida aytadi. Parchalangan yurtga yov chiqar ega deb ta'kidlaydi.

*Tuproqqal'a, Qirqqiz, O'y qal'a, Elli,
Guldursun... ikki yuz ellikta. Nega?
Kim u parchalagan bus-butun elni?
Parchalagan yurtga yov chiqar ega.*

Shukur Qurbonning she'rlarida falsafiy tafakkur, individual uslub va she'rdan antitezalardan keng qo'llanishi orqali, o'zini namoyon qiladi. Lirik qahramonning ichki hislari, tabiat tasviri orqali ko'rsatib beriladi. Lirik qahramon quvonchiga sherik ham, qayg'usiga dardkashni ham tabiatdan izlaydi, zero inson ona tabiatning farzandidir va faqatgina uning bag'rida orom oladi, bu ming yillik haqiqat. Shukur Qurbon she'riyatining muhim xususiyatlaridan biri – ijtimoiy hayot va ijtimoiy muammolarni badiiy tasviriy vositalar orqali ifodalashidir. Shoir o'z she'rlarida faqat an'anaviy qadriyatlarga murojaat qilmay, bugungi jamiyatdagi ziddiyatlar, insoniy masalalarini ham poetik tahlil qiladi. Bugungi kunni tarix ko'zgusi bilan ko'radi. Zero tarix faqat haqiqatni so'zlaydi, tarix el birligini, er yigitlar mardligi bilan vatanni saqlab

¹ Тўйчиева Ш. Ижодкор дунёқараши ва бадий услуб. – Тошкент: нашриёти, 2008 й. 6 б.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

keladi, uning istehkomi mustahkam, dushman osonlikcha yengib kirolmaydi, shoirning bunga ishonchi komil.

*Yo 'q, Tarix aytadi, bunday bo 'lmagan:
Boshqasi qurilgan, buzilsa biri.
Dushman osonlikcha kirib kelmagan,
Qal'alar qahriga duch kelgan bari.*

*Ko 'rmagan buncha ko 'p bosqinni olam,
Bunchalik mustahkam istehkomni ham².*

Shoir she'riyatidagi o'ziga xos jihati shundaki tarixiylik va zamonaviylikni badiiy vositalar orqali mahorat bilan uyg'unlashtira olganligidadir. Ijodkor an'anaviy timsollar, xalq og'zaki ijodi, ramzlar bilan lirik qahramon kechinmalarini bir butun shaklda poetik ifoda etadi. Shoir she'rlarida ramz va majoz alohida o'rin egallaydi. Masalan, *tuproq, yulduz, daryo, daraxt, osmon* kabi obrazlar orqali lirik qahramon ruhiyati, tarixiylik va abadiylik haqida mulohazalar yuritadi. Bu badiiy obrazlar folklor adabiyotida keng qo'llanilganligi uchun kitobxonga tanish va yuragiga yaqindir. Shuningdek, shoir lirik qahramonning ichki dunyosi, o'zligini anglash jarayonini milliy qadriyatlar fonida ochib beradi. Bu orqali inson qancha yuksaklikka intilmasin, ildizi tarixga, vataniga suyangan holda bo'y ko'rsatadi. Shoir bir vaqtning o'zida ham tarixiylikni, ham ijtimoiylikni poetik tafakkur orqali namoyon etadi. Uning she'rlari orqali kitobxon zamon ruhini, abadiyat sadosini eshitadi. Shukur Qurbonning individual uslubining o'ziga xosligi shundaki, – faqat so'z orqali o'zini ifodalash emas, balki zamon va makon, tarix va kelajak orasidagi ko'prik vazifasini o'taydi. Shoir she'riyati badiiy yangiligi, ma'naviy izlanishlari va xalqona fasafaning zamonaviy ko'rinishidir. Bahodir Karim ta'kidlaganidek “Ijodkor muayyan ijtimoiy talabga mos stereotiplar ichida o'zligini yo'qotadi. Qalam ahlining kelajagidan bashorat berish mushkul. Ijod so'zga, ruhiyatga, ko'ngil ma'vosiga, shon-shuhratga daxldor; yuksalish va tanazullarni o'zida jamlaydi. Insoniyatga foydali samaralarni, o'z individual hayotiga tegishli besamar o'tgan umrni in'ikos ettiradi.”³

Hozirgi o'zbek she'riyatining xususiyatlari va rivojlanishi nafaqat an'anaviy poetik shakllar va mazmunlardan iborat, balki zamonaviy fikr va badiiy izlanishlarga ham boydir. Shu nuqtai nazardan Shukur Qurbonning ijodi o'ziga xosligi bilan ajralib

² Қурбонов Ш. Сайланма. – шеърлар. Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2011 й. 146 б.

³ Karimov B. Ruhiyat alifbosi. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot – matbaa ijodiy uyi. Toshkent. 2018 y. 86-b.

turadi. Shoir o‘z she‘riyatini tarixiylik va zamonaviylikni uyg‘unlashtirib, yangi poetik tafakkur yaratgan. Shoirning she‘rlari tarixiy xotira va milliy qadriyatlar bilan birlashib, kitobxonda nafaqat ma‘naviy, balki estetik zavq ham beradi. Shukur Qurbon she‘riyati hozirgi o‘zbek adabiyotida tarixiylik va zamonaviylik uyg‘unligining yorqin namunasidir. Uning she‘rlarida xalq og‘zaki ijodi, tarixiylik hamda falsafiy yondashuvlar bilan uyg‘unlashadi. Shoir tarixni bugungi kun bilan hamohanglikda poetik olam yaratadi.

Foydalangan adabiyotlar

1. Тўйчиева Ш. Ижодкор дунёқараши ва бадий услуб. – Тошкент: нашриёти, 2008 й. 132 б.
2. Қурбонов Ш. Сайланма. – шеърлар. Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2011 й. 296 б.
3. Каримов Б. Рухият алифбоси. Тошкент: Фафур Фулом номидаги нашриёт – матбаа ижодий уйи. 2018 й. 364 б.